

O ENSINO DE BIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: SABERES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES NA CONTEMPORANEIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.8151447

Jorge de Sousa Santos

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação – MUST UNIVERSITY;

Especialista em Ciências da Natureza, Suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho –

UFPI; Licenciado em Biologia (UNIFAVENI) e,

Técnico em Controle Ambiental (CEP-ETP).

Professor na Educação Básica – SEE-DF.

ID Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6302165566784973>

E-mail: j.ssantos_letras@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho demonstra o papel fundamental do ensino de biologia na vida cotidiana dos alunos. O objetivo principal desta pesquisa é, sem dúvida, analisar a importância do ensino de biologia no cotidiano, ajudando a ampliar o conhecimento e a compreensão do contexto de vida dos alunos. Apesar do avanço dos documentos norteadores do componente curricular, o ensino de biologia no Brasil ainda precisa abordar diversas questões na relação entre ensino e aprendizagem nas escolas. Os alunos fazem o papel de ouvintes e, na maioria das vezes, o conhecimento que o professor faz a mediação não é realmente absorvido pelos alunos, tornando-se assim em uma aprendizagem que não foi significativa. Estudar biologia e compreender é entender que a ciência não tem uma resposta pronta para tudo, e uma de suas características é que enquanto ciência pode ser questionada e sempre revista.

Palavras-chave: Ensino de Biologia; Aulas Dinâmicas; Professores Inovadores.

ABSTRACT

This present work demonstrates the fundamental role of biology education in students' everyday lives. The main objective of this research is undoubtedly to analyze the importance of biology education in daily life, helping to expand students' knowledge and understanding of their life context. Despite the advancement of guiding documents for the curricular component, biology education in Brazil still needs to address various issues regarding the relationship between teaching and learning in schools. Students often play the role of listeners, and most of the time, the knowledge mediated by the teacher is not truly absorbed by the students, resulting in a learning process that is not meaningful. Studying biology and understanding it means recognizing that science

does not have ready-made answers for everything, and one of its characteristics is that it can be questioned and constantly reviewed.

Keywords: Biology Education. Dynamic Classes. Innovative Teachers.

1. INTRODUÇÃO

O modelo de ensino tradicional ainda é amplamente difundido pelos educadores nas escolas de educação básica brasileira. Esse modelo educacional trata o conhecimento como um conjunto de informações que são deliberadamente repassadas de professor para aluno, em uma relação antidialógica na qual a figura do professor mantém-se no centro do processo com os dogmas de detentor do saber e da verdade absoluta, e o aluno é visto como um receptáculo onde o professor deposita os conhecimentos. Não há uma horizontalidade na relação professor-aluno.

Neste modelo de educação, os alunos assumem uma postura de passividade e o papel de ouvintes, na maioria das vezes, o conhecimento que o professor transmite não trazem uma aprendizagem significativa por não se sentirem pertencentes aos processos de aquisição de saberes, que muitas vezes são dissociados de suas vivências cotidianas.

Para que o processo de ensino seja efetivo, é necessário destacar aspectos importantes, a saber: problematizar conteúdos pré-existentes como ponto de partida; conectar conteúdos ao cotidiano dos alunos; e construir relações interdisciplinares que estimulem as habilidades de raciocínio necessárias para chegar às soluções de problemas.

As dificuldades de ensinar em nossas escolas se devem aos muitos obstáculos escondidos no cotidiano dos professores. Olhando para as escolas do país, percebemos que elas possuem ensino padronizado, que o conteúdo escolar é tratado de forma igualitária, e que alunos e professores são envolvidos como atores que desempenham papéis, e não envolvidos na produção do conteúdo ou na forma como o conteúdo chega a eles. A escola continua tradicionalista e não consegue acompanhar e se adaptar aos desenvolvimentos da pesquisa.

No ensino de biologia, baseado em livros didáticos, o conhecimento é transmitido de maneira mecânica, a metodologia ainda é centrada no professor, com muitas aulas expositivas, experimentos gerais, foco no desenvolvimento da memória ao invés da lógica e do raciocínio formal dos alunos.

Esses entre outros aspectos são problemas que assolam, na contemporaneidade, a educação básica em todo o sistema educacional brasileiro, que precisa ser repensado, discutido e reavaliado para que seja, então, atingido o objetivo principal, que é impactar de forma positiva os estudantes na educação básica.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os problemas no processo de ensino de nossa escola são causados por perigos ocultos no cotidiano dos professores. O processo educacional segue o caminho estabelecido pela sociedade, desenvolve uma educação de elite fragmentada, conforma-se aos caprichos do capitalismo e se reflete na sociedade e na vida das pessoas. Em sua obra, *Pedagogia da Autonomia*, Freire (1997) faz críticas à ideologia fatalista do discurso neoliberal que nos imobiliza na busca da autonomia enquanto seres humanos.

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar “quase natural”. Frases como “a realidade é assim mesmo, que podemos fazer? Ou “o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século” expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora (FREIRE, 2007, p. 20).

A educação é um importante instrumento na vida das pessoas, porque quanto mais conhecimento elas têm, maior sua capacidade de se conectar com o mundo. Como vivemos em um mundo dominado pela ciência e tecnologia, o conhecimento científico torna-se indispensável para que essa relação ocorra.

Hoje, o campo da biologia se destaca entre as ciências de ponta, marcando profundamente o progresso científico do século passado. Assim, pesquisadores como Krasilchik entendem que ensinar biologia, assim como outras funções, ajuda:

Cada indivíduo seja capaz de compreender e aprofundar explicações atualizadas de processos e de conceitos biológicos, a importância da ciência e da tecnologia na vida moderna, enfim o interesse pelo mundo dos seres vivos. Esses conhecimentos devem contribuir, também, para que o cidadão seja capaz de usar o que aprendeu ao tomar decisões de interesse individual e coletivo, no contexto de um quadro ético de responsabilidade e respeito que leva em conta o papel do homem na biosfera (KRASILCHIK, 2004, p. 11).

Esse ideal é difícil de alcançar, porque na prática em sala de aula nossa realidade é de ensino fragmentado e meramente instrucional em que toda iniciativa e oportunidade de discussão dos alunos é limitada, muitas vezes por falta até de recursos materiais que possibilitem aulas mais interativas e dinâmicas, ou seja, apenas a disseminação do conhecimento é posta em prática de forma conteudista. Portanto, as escolas devem e podem ser lugares onde aprendemos a ler e interagir com o mundo de forma mais sistemática, direcionada e significativa.

Ler o mundo significa aqui poder entender e interpretar o funcionamento da natureza e as interações dos homens com ela e dos homens entre si [...] Ela deve ser o lugar em que praticamos a Leitura do Mundo e a Interação com ele de maneira orientada, crítica e sistemática (CANIATO, 1997, p. 65).

Dada a relevância da biologia para a vida cotidiana, os professores devem entender seu papel na formação da visão de mundo que sustentará a sociedade que queremos. No ensino de biologia, a abordagem do cotidiano deve ser valorizada por meio de pesquisas e assessoria curricular, destacando sua importância para a formação da cidadania do aluno. A compreensão do significado da vida cotidiana é variada, mas é por meio dos métodos da vida cotidiana que ocorre a interação no processo educativo. As aulas de biologia ministradas pelos professores devem ser utilizadas no dia a dia como uma possibilidade de explicar conceitos biológicos e estimular os alunos a compreender conceitos biológicos a partir de suas vivências.

Na vida cotidiana, deve fornecer contextos em que a ciência atua por meio de costumes, hábitos e problemas socioambientais para resolver problemas. Assim, os professores demonstrarão como a biologia responde às necessidades humanas, trazendo os problemas cotidianos dos alunos para a sala de aula, dando-lhes a oportunidade de aprender sobre vários aspectos relacionados à ciência, tecnologia e sociedade (DEMO, 2004).

Em suma, o ensino de biologia deve ser visto em termos de educação transformadora, um caminho para a formação de cidadãos, adaptados às situações do cotidiano. Os professores de biologia precisam buscar em algum momento de suas aulas mecanismos que aproximem seu alunos das diferentes maneiras que o ensino de biologia pode inserir os conteúdos em suas rotinas.

As atividades práticas, quando vinculadas às atividades teóricas em biologia, buscam e ajudam a reconstruir conceitos científicos importantes para os alunos.

Proporcionam condições de questionamento e reflexão para a ação sobre o tema em estudo. Essa prática reforça várias atitudes esperadas na educação e aprendizagem, tais como: argumentação, criatividade, intuição, abstração, autonomia e competência do aluno.

O conhecimento na forma de informação é relevante e ganha sentido por meio da experimentação. A compreensão de vários processos temáticos em biologia aproxima os alunos à medida que eles confrontam seus conceitos iniciais, interagem e fazem mudanças reflexivas dentro desses conceitos.

Experimentos em sala de aula os ajudam a compreender fenômenos e podem ser replicados e viabilizados com poucos recursos, pedagogias que valorizam o ensino e a aprendizagem oferece oportunidades para o desenvolvimento das habilidades motoras, bem como para a participação, socialização, crítica, argumentação, debate, autonomia e abstração do aluno.

A combinação de ações experimentais e informações teóricas proporciona a construção de uma rede de esquemas de pensamento que facilitam a compreensão do conteúdo biológico de forma lógica e ordenada.

No entanto, o trabalho experimental requer muita atenção e atenção, pois envolve manuseio de materiais e instrumentos, conversa com colegas, disponibilidade de equipamentos, movimentação constante, fatores que naturalmente levam à distração (DEMO, 2002).

Dessa forma, o trabalho com a disciplina biológica destinado a promover e facilitar o desenvolvimento das habilidades e responsabilidades dos alunos é uma compreensão da pesquisa em sala de aula como forma de os alunos melhorarem suas habilidades e como forma de os professores melhorarem seu ensino.

Os esforços para melhorar o ensino de ciências têm sido maiores do que os documentados nas publicações existentes. Ensinar através de métodos alternativos é mais uma ação que complementa a prática diária do professor, em vez de abandonara prática anterior.

Por meio dessa educação, portanto, escolas com visão política e instrumentalização de métodos apoiados por professores inovadores no campo do conteúdo científico, essa educação cria as condições para a mudança social. É essa educação voltada para as escolas brasileiras que pode representar um aspecto decisivo e fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade como um todo. Essa forma de educação é chamada de educação tecnológica.

Segundo Vale (1998, p.5), o ensino de ciências tem os seguintes objetivos:

Ensinar Ciência e Técnica de modo significativo e interessante a todos; colocar a prática social como ponto de partida e de chegada da educação científica tomando o contexto para determinação dos conteúdos; criar condições para formação do espírito científico para além do senso comum das pessoas; ter a capacidade de avaliar de forma crítica os conhecimentos em função das necessidades sociais; permitir a formação de um educando questionador (VALE, 1998, p.5).

A educação pública precisa ser democratizada, o que se traduz na necessidade de popularizar e democratizar em diferentes níveis e dimensões, de fato, a classe popular pode usá-la para promover a educação necessária através do conhecimento e da cidadania para criar as condições de transformação social e emancipação humana alcançar o objetivo da ação de educação política. Dessa forma, a educação de massa e a educação em ciências demonstram a importância de se pensar a escolarização como uma combinação de quantidade e qualidade. A educação, principalmente à docência, exige pesquisa porque trabalha diretamente com o conhecimento científico.

Com certa frequência, o funcionamento do conteúdo é desconectado da realidade, dos aspectos históricos e das questões sociais. O reflexo dessa prática docente nos alunos é apenas a memória do conteúdo. Comportamentos tradicionais ainda existem nas escolas, tornando a experiência de sala de aula sem nenhum vínculo com as realidades sociais dos estudantes. Os alunos fazem o papel de plateia, provando que a aprendizagem interativa não acontece. Entende-se que o processo de ensino é dinâmico e coletivo, exigindo, portanto, uma parceria entre professores/alunos e alunos/alunos. Para estabelecer essas relações dialógicas, os professores podem escolher entre vários estilos de ensino que permitem essa interação. Alguns dos métodos de ensino utilizados no ensino de biologia como forma de metodologias ativas são:

Aulas visuais: As palestras muitas vezes têm a função de informar e representar formas de controle econômico e de classe. Este tipo de abordagem exige que os alunos sejam altamente focados durante todo o tempo de aula. Há pouca interação entre professores/alunos, mas de contrapartida há espaço para interação, questionamentos, sanar dúvidas e contribuição a partir de vivências experienciais.

Discutir: As discussões representam o progresso na construção do diálogo em sala de aula. Os professores são aptos a mediar discussões, dando aos alunos a oportunidade de se envolver intelectualmente em atividades de pesquisa.

É possível utilizar as discussões de diferentes formas, como discussões estruturadas e *workshops*. Alguns livros didáticos oferecem orientação e conselhos a um professor se ele não se sentir seguro para iniciar uma discussão. De qualquer forma, os professores precisam ter cuidado para não intervir de forma negativa que dificulte a expressão dos alunos. Esses estilos de ensino e aprendizagem tornam os alunos mais responsáveis por sua própria aprendizagem, levando-os a absorver conceitos e construir conhecimentos de forma mais autônoma. Vale ressaltar que essas formas trazem essencialmente conceitos sobre o que é ensinar, aprender e a natureza do conhecimento.

Demonstração: As demonstrações são usadas principalmente para apresentar à classe, como espécimes ou fenômenos difíceis de representar ou com longas durações experimentais. Portanto, é razoável usar esse método de ensino quando se deseja economizar tempo ou quando não há material suficiente para toda a turma estudar. Quando os professores querem usar a demonstração, eles devem estar atentos aos seguintes aspectos:

1 - O material em apresentação deve estar visível para todos. 2 - Para não distrair a atenção dos alunos, o material em demonstração deve ser simples, limitando-se o que fica sobre a mesa o estritamente necessário. 3 - O professor deve ser claro, falar alto e entusiasticamente, mostrando o que deseja passo a passo, repetindo quantas vezes forem necessárias para que todos possam acompanhar o procedimento (KRASILCHIK, 2005, p. 85).

Aula prática: As aulas práticas são fundamentais no ensino de biologia porque permitem que os alunos se envolvam diretamente com fenômenos, manipulem equipamentos e observem organismos vivos, mais uma metodologia ativa que envolve o aluno na construção do saber tornando-o um ser totalmente ativo e autônomo.

Através do uso de aulas práticas, os alunos têm a oportunidade de enfrentar resultados imprevistos, dando-lhes a oportunidade de desafiar suas habilidades de imaginação e raciocínio.

A forma como as perguntas são feitas e a orientação do professor aos alunos determinarão sua participação nas aulas em sala de aula. Existem várias sugestões

para o encaminhamento de sessões práticas. De um modo geral, os padrões que seguem permitem vários graus de liberdade para os alunos se desenvolverem.

Passeios: Embora muitos professores acreditem que as saídas de campo e as saídas de campo são muito importantes no dia a dia da escola, raramente acontecem. Pode haver os seguintes fatores: consentimento dos pais; atribuição de aulas de outros professores; transporte para pegar e deixar os alunos; insegurança quanto ao comportamento da turma; falta de recursos financeiros e preocupações com acidentes. Esses fatores extrínsecos podem ser amenizados por professores que organizam excursões ou aulas de campo. Isso significa tudo, desde a escolha de locais para visitar, itinerários, objetivos de pesquisa, observações, coleta e discussão de dados.

Projetos: Os projetos podem ser desenvolvidos individualmente ou em equipe e utilizados na resolução de problemas, permitindo aos alunos desenvolver a iniciativa, a capacidade de decisão, a capacidade de construir um roteiro para as suas tarefas e, por fim, redigir um relatório com as conclusões alcançadas. Esse processo significa saber fazer perguntas, observar, investigar, localizar fontes de informação e utilizar ferramentas e estratégias para detalhar as informações coletadas.

Trabalhar com projetos permite a aprendizagem colaborativa, tornando a relação ensino-aprendizagem um processo dinâmico, capaz de formar sujeitos participativos e autônomos, criando a possibilidade de cancelar os formatos tradicionais de sala de aula ouvindo, copiando, lembrando e repetindo conteúdos (BEHRENS e ZEM, 2007, p. 47).

Mapa conceitual: Os mapas conceituais representam um modelo de ensino para começar. A construção de mapas conceituais estimula os alunos a refletir, pesquisar, escolher, analisar, desenvolver conhecimentos e aprender de forma significativa. O uso de mapas conceituais em sala de aula é principalmente para revelar o conhecimento existente dos alunos, para iniciar novos conteúdos, resumir conteúdos e fazer anotações, revisar e estudar determinados conteúdos, além de desempenhar um papel de avaliação. Portanto, os professores precisam ter paciência no processo de implementação, tanto para os alunos que estão acostumados com a nova forma de pensar e pensamento organizacional, quanto para outros professores que podem não conhecer essa forma de ensinar.

Mídia e Ensino: O desafio para os educadores é compreender a mídia como

produtora de cultura. Sartori e Roesler (2007, p.102) entendem que mesmo que os alunos não tenham acesso a equipamentos tecnológicos avançados, entender a mídia e suas linguagens como mídia cultural para o engajamento na aprendizagem pode facilitar um programa coletivo alinhado ao processo com base em princípios pedagógicos. prática, o mais importante é a criatividade e colaboração. As escolas têm tecnologia, algumas simples, outras mais complexas. Este último permite mudanças profundas nas rotinas escolares, nos mundos físico e virtual.

Através deles tudo está conectado e a escola alcança: mobilidade, flexibilidade e interoperabilidade. Nesse contexto, o professor é o mediador da aprendizagem, que precisa adquirir conhecimentos teóricos, desenvolver projetos colaborativos, utilizar criticamente os recursos tecnológicos, cocriar, engajar-se na gestão da mudança e considerar que a aprendizagem é um processo vivo.

Ressalta-se que a prática docente criativa e crítica visualiza as diversas possibilidades de alcançar os objetivos educacionais pretendidos a partir dos pressupostos docentes que devem norteá-la.

3. RELATO DE ESTUDO

ATIVIDADE 1: ESTUDANDO A BIOÉTICA

OBJETIVO:

- 1) Compreender o conceito de bioética;
- 2) Perceber que é um conceito de "mutação", ou seja, constantemente modificado com o tempo e o progresso tecnológico;
- 3) entender que o conceito está atualmente em debate e reconhecer os elementos que informam esse debate;
- 4) Capaz de expressar opiniões razoáveis sobre o assunto e questões específicas relacionadas a ele.

PÚBLICO-ALVO: 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

METODOLOGIA

Orientar a leitura do texto escolhido em sala de aula "Leitura do texto Bioética: A ética aplicada aos problemas da biomedicina"

Os professores podem pedir a alguns alunos que leiam o texto em voz alta: cada aluno lê um parágrafo e, finalmente, faz perguntas para obter o que os alunos entenderam do parágrafo que leram. Como sugestão, aqui estão algumas perguntas que vale a pena fazer:

- 1) O segundo parágrafo do texto diz: "A ética surgiu na tentativa de encurtara distância entre meios (tecnologia) e fins, [...]". Como isso vai acabar?
- 2) Por que "fazer o bem", "não fazer mal" e "retidão" não atendem mais às expectativas da sociedade?
- 3) O que significam os conceitos de "autonomia" e "alteridade" no texto?
- 4) O que foi acrescentado à visão de prevenção e tratamento da medicina?
- 5) Pergunte sobre exemplos práticos de medicina: esperado, previsto. Psicologicamente induzidos, paliativos, permutados e aperfeiçoados;
- 6) Como surgem esses problemas nos países pobres? Eventos Discutir questões práticas relacionadas à bioética, como pesquisas com células-tronco, abortoinduzido, aborto anencéfalo, eutanásia, eugenia e muito mais.

ATIVIDADE 2: DISTURBIOS ALIMENTARES

A mídia relata muitos adolescentes morrendo por esses distúrbios alimentares, então o assunto deve entrar na sala de aula e ser amplamente discutido para prevenir a doença, muitas vezes em busca de ideais de beleza orientados pela moda.

OBJETIVO:

- 1) Distinguir dois tipos de transtornos alimentares: bulimia e anorexia;
- 2) Valorizar hábitos como condições de vida saudáveis, como alimentação balanceada e atividade física.

PÚBLICO-ALVO: 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

METODOLOGIA:

- 1) Faça um debate: Após a leitura do texto citado, a sala deverá ser dividida em dois grupos, um defenderá que o transtorno alimentar é apenas um "modo de vida" que pode ser gerenciado, enquanto o outro será contra a condição e defender

o outro aspecto: Qualidade de vida. Antes de iniciar o debate, os grupos terão até 15 minutos para que seus membros discutam e escrevam os argumentos que usarão e defenderão no debate.

2) **Faça um cartaz:** Por meio de pesquisas anteriores na Internet, os alunos devem focar nas diferentes imagens de bulimia e anorexia e identificar as diferenças entre esses transtornos. Depois de discutir o tema e analisar o conteúdo das fotos, os alunos devem categorizá-las para criar diferentes cartazes para serem afixados nas paredes e/ou corredores da escola.

3) **Crie “banners”:** Após o debate, os alunos devem criar “banners” ou banners com frases que afetem os transtornos alimentares e distribuí-los pelos corredores da escola.

4) **Estatísticas Escolares:** Crie um roteiro com várias perguntas para entrevistar uma série de alunos sobre o tema. Vale lembrar que para que os dados sejam confiáveis, os alunos entrevistados não devem ser identificados e os formulários de entrevista devem ser preenchidos de forma confidencial. Esses dados devem ser tabulados para fornecer estatísticas sobre onde os alunos da escola estão em relação aos transtornos alimentares.

ATIVIDADE 3 – DOENÇAS EM CRESCIMENTO

OBJETIVO:

1. Vincular doenças emergentes a mudanças ambientais.
2. Distinguir entre doenças novas e recorrentes e listar as diferentes doenças que afetam o Brasil.
3. Identificar a produção de vacinas como medida preventiva.

PÚBLICO-ALVO: 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

METODOLOGIA

Doenças emergentes são doenças que têm aumentado em incidência humana nas últimas décadas.

O termo é usado para se referir a uma doença que recentemente se espalhou ou surgiu em uma área geográfica, resultando em uma situação preocupante de saúde pública.

Doenças que afetam humanos após uma longa trégua são chamadas de emergência ou ressurgimento.

Existem várias razões para o surgimento de doenças emergentes:

1. Grande aglomeração urbana
2. Imigração e viagens internacionais
3. Mudanças tecnológicas e industriais
4. Corte de árvores e reflorestamento desordenado
5. Melhorar a qualidade de vida
6. O debate sobre o monopólio de patentes de medicamentos e os interesses econômicos (e não sociais).
7. Peça ao aluno para relatar espontaneamente o que ele acha importante na discussão.

Para aprofundar o aprendizado, os professores podem pedir aos alunos que:

- 1) Estudem as doenças emergentes mais comuns no Brasil.
- 2) Discutir patentes de medicamentos e biotecnologias que não estão disponíveis em países desenvolvidos.

AValiação:

Ocorrerá durante todo o processo das atividades.

4. CONCLUSÃO

Pesquisas confirmam que, em geral, o aprofundamento de conteúdos só é possível em momentos de aprendizagem facilitados por cursos, congressos, seminários ou grupos de estudos.

É responsabilidade do professor dominar com segurança os métodos e técnicas auxiliares de ensino, compreendê-los e aprender a usá-los. Os docentes desenvolvem uma atitude de permanente observação e pesquisa para tornar o ensino mais consistente de forma dinâmica e objetiva.

O que os futuros cidadãos precisam saber é como lidar com desafios e como enfrentar problemas inesperados sem explicação predeterminada. É necessário adquirir as habilidades para participar da construção de coisas novas, caso contrário, desistiremos da vida da qual dependemos.

Não há dúvidas de que o papel do professor é maximizar as competências e habilidades do aluno de forma interdisciplinar e intradisciplinar, mas com contexto e foco em sua disciplina.

Repensar as técnicas de ensino requer competências e mecanismos de alteração da realidade que só a prática pode proporcionar.

O ensino de ciências e biologia é essencial para a formação de cidadãos, sua importância atual é extrema, e se tornará mais importante com o passar do tempo e o desenvolvimento da ciência e da sociedade.

Com base em pesquisas, podemos dizer que a ciência pode ajudar aos estudantes a pensar logicamente sobre fatos cotidianos e resolver problemas práticos. Essa habilidade intelectual é valiosa para qualquer tipo de atividade em que estejam envolvidas, não importa onde estejam.

Não há dúvidas de que o papel do professor é maximizar as competências e habilidades do aluno de forma interdisciplinar e intradisciplinar, mas com contexto e foco em sua disciplina.

Ao avaliar as práticas de ensino, devemos ter uma visão autocrítica do que ensinamos e monitorar o desempenho dos alunos.

Podemos concluir que o ensino das ciências biológicas é fundamental para a formação do indivíduo crítico. Porque transmite as informações que o qualificam para o debate atual e o prepara para que possa relacionar o que aprendeu ao seu cotidiano.

REFERÊNCIAS

BEHRENS, M. A. e ZEM, R. A. M. S. **Metodologia de Projetos: O processo de Aprender a Aprender**. In TORRES, P. L. (Org.). Algumas vias para Entretecer o Pensar e o Agir. Curitiba: SENAR-PR, 2007.

CANIATO, R. (1997). **Com ciência na educação**. 3. Ed. Campinas-SP: Papyrus.

DEMO, Pedro. **Complexidade e Aprendizagem: a dinâmica não linear do conhecimento**. São Paulo: Atlas, 2002.

DEMO, Pedro. **Educação e qualidade**. Campinas: SP: Papyrus, 2004.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 36 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

KRASILCHIK, M. **Prática de ensino de Biologia**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.

KRASILCHIK, M. **Práticas de Ensino de Biologia**. 4ª ed. ver. e amp., 1ª reimp. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

SARTORI, A e ROESLER, J. **Mídia e educação: Linguagens, Cultura, e Prática Pedagógica**. In TORRES, P.L. (Org.). *Algumas vias para Entretecer o Pensar e o Agir*. Curitiba: SENAR-PR, 2007.

VALE, J. M. F. **Educação científica e sociedade**. In NARDI, R. (org.). *Questões atuais no ensino de ciências*. São Paulo: Escrituras Editora, 1998.